

Филькин М. Е.

ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН, Москва

Современные подходы к диагностированию неконкурентных рыночных структур

Диагностирование неконкурентных рыночных структур, таких как картели, а также схожих образований, которые в экономической теории часто маркируются термином «олигопольный сговор», является актуальной теоретической и практической задачей, имеющей социальную значимость и широко обсуждаемой как в специализированных государственных службах, так и в средствах массовой информации.

В мировой практике борьба с картелями подразделяется на три этапа. Первый этап – мониторинг (англ. “screening”), это анализ большого числа экономических данных, которые можно наблюдать на том или ином рынке. Статистический и эконометрический анализ этих данных способен выявить некоторые «аномалии» рынка, которые не должны были проявляться на рынке, находящемся в ситуации совершенной конкуренции. Как правило, строится теоретико-игровая или иная модель, где данная аномалия может быть объяснена как «сговор» или «картель». Второй этап выявления картеля связан с участием особых государственных служб, имеющих специальные полномочия. Данный этап можно назвать «верификация» (англ. “verification”). На данном этапе осуществляются действия следственного характера, при необходимости организуется прослушка телефонов руководителей компаний, возможны также слежка, выемка бухгалтерии и другие действия силового и разведывательного характера. После второго этапа, материалы расследования передаются в судебную систему страны, где начинается третий этап, который называется «судебное преследование» (англ. “prosecution”). На основе произведенного расследования, судебные органы определяют окончательное решение о наличии или отсутствии картеля, а также меру наказания для каждого агента в том случае, если олигопольный сговор доказан.

Второй и третий этап ликвидации картелей связан с большими затратами и издержками, он требует привлечения массы ресурсов и специалистов. Таким образом, возникает актуальность все более точных и математически корректных методов, применяемых на первом этапе скрининга рыночной структуры.

Среди подходов, к решению задачи выявления признаков ценового сговора, выделяются классические и современные теоретико-игровые модели для обнаружения признаков

олигопольного сговора, а также модели, связанные с концепцией предполагаемой вариации. Модели обеих групп имеют ряд преимуществ и недостатков, которые могут обусловить их применение в эмпирическом анализе реальных рынков. Теоретико-игровые модели (напр. Ротемберг и Салонер (1986), Боренстайн и Шепард (1996)), можно назвать классикой теоретико-игрового подхода для детектирования картельных структур. Практическую полезность также могут иметь модель Слэйд (1986) и специально разработанный инструментарий (Филькин, 2020), использующий скрытые марковские цепи.

На базе российских и зарубежных исследований была разработана 5-ступенчатая диагностическая система для анализа признаков неконкурентного ценообразования, которую автор считает полезной для изучения российских розничных рынков с учетом национального законодательства и критериев антимонопольных и регулирующих органов. Условно данную систему можно представить как последовательное приближение в использовании все более сложных и более точных инструментов для обнаружения признаков использования рыночной власти продавцами. Первый уровень условно называется «юридический», на нем производится вычисление доли крупнейшего игрока на рынке и «легитимность» его размера соотносится с критерием доминирования Федеральной Антимонопольной Службы. Вторая и третья ступень системы образуют блок «экономически наблюдаемых» индикаторов, а именно индексов Лернера и Херфиндаля-Хиршмана. Данный блок из второй и третьей ступени дает представление об уровне концентрации розничных рынков. Заключительный блок называется «экономически ненаблюдаемые» индикаторы и состоит из двух моделей предполагаемой вариации, одна из которых дает представление о степени неконкурентного ценообразования игроков на розничном рынке, а вторая – о динамике уровня конкуренции с течением времени (Филькин, 2020).

Данная пятиступенчатая система, будучи применена в полном объеме для отдельного розничного рынка, может дать представление об уровнях концентрации, конкуренции, их динамике, а также признаках согласованного олигопольного ценообразования. Представляется, что проблема организации совершенных рыночных структур и имплементацию их в хозяйственную деятельность является творческой и не завершенной научной задачей, и развитие данного направления в экономической теории и практике будет содействовать возрастанию эффективности реальных рынков и повышению общественного благосостояния.

Литература

Филькин М. Е. (2020) Диагностическая система выявления ценовой кооперации на розничных рынках // Экономика и математические методы 2020. Том 56. Номер 3 С. 26-34 [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: <https://emm.jes.su/S042473880010533-5-1> (дата обращения: 01.10.2020). DOI: 10.31857/S042473880010533-5

Borenstein S., Shepard A. (1996) Dynamic pricing in retail gasoline markets // Journal of Economics, 27, 3, 429-451.

Rotemberg J.J., Saloner G. (1986). A supergame-theoretic model of price wars during booms. American Economic Review, 76, 390–407.

Slade M.E. (1986). Conjectures, firm characteristics and market structure. International Journal of Industrial Organization, 4, 347–369.